

REFLECTION OF NATIONAL MENTALITY IN METAPHOR AND PAROEMIA

Mussatayeva M. Sh.Doctor of Filology, professor, *Kazakh National Pedagogical University by Abai***Tolebek M.**Master's student, *Kazakh National Pedagogical University by Abai***Zhanalyk T.**Master's student, *Kazakh National Pedagogical University by Abai*

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В МЕТАФОРЕ И ПАРЕМИИ

Мусатаева М.Ш.

Доктор филологических наук, профессор,

Казахский Национальный педагогический университет имени Абая

Толебек М.,

Магистрант, Казахский Национальный педагогический университет имени Абая

Жаналык Т.

Магистрант, Казахский Национальный педагогический университет имени Абая

Abstract

In the modern anthropocentric linguistic paradigm, one of the central problems, which is why it is actively being developed, is the close relationship and interdependence of the national mentality and the national linguistic picture of the world, since language translates the worldview of an ethnic group through the prism of its cultural values. Metaphorical and paremiological units act as a repeater, along with other linguistic means, which is the object of consideration in this article.

Аннотация

В современной антропоцентрической лингвистической парадигме одной из центральных, потому активно разрабатываемых проблем является тесная взаимосвязь и взаимообусловленность национального менталитета и национальной языковой картины мира, поскольку посредством языка транслируется мировосприятие этноса сквозь призму его культурных ценностей. В качестве ретранслятора, наряду с другими языковыми средствами, выступают метафорические и паремиологические единицы, что и является объектом рассмотрения в данной статье.

Keywords: mentality, linguistic worldview, parody, metaphor, phraseology, national culture, language**Ключевые слова:** менталитет, языковая картина мира, паремия, метафора, фразеология, национальная культура, язык

Одним из вызовов современности являются глобализационные процессы, формирующие как центробежные, так и центростремительные силы, заключающиеся стремлением к интеграции, с одной стороны, и стремлением к сохранению национальной культуры. Соответственно изучение соотношения менталитета и языка приобретает особую актуальность в связи с угрозой унификации культур и нивелирования этнических различий.

Изучению менталитета и ментальности посвящено огромное количество литературы, в которой эти феномены изучаются с разных научных позиций: философской, культурологической, когнитивной, литературоведческой, психолингвистической, лингвокультурологической, менталингвистической и др. В лингвистике эта проблема рассматривается с точки зрения отражения ментальности в языке, в его грамматике, лексике, фразеологии и др.

Общеизвестно, что одной из сокровищниц любого языка являются образные средства, фразеология и паремия, через которые передаются архетипы и культурные сценарии, характеризующие своеобразие национального миропонимания. Как отмечал В. фон Гумбольдт, каждый язык выражает «особый способ видения мира» и создает вокруг народа «замкнутый круг», выйти за пределы которого можно лишь вступив в круг другого языка [1]. Эта мысль

получила дальнейшее развитие в гипотезе лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, согласно которой структура языка определяет способ восприятия и категоризации мира [2]. Очевидно, что языковая картина мира является когнитивным пространством сохранения исторической памяти и духовной идентичности народа.

В русской культурной традиции эта связь осознавалась издавна. Уже в XIX веке мыслители и филологи (Н.М. Карамзин, К.С. Аксаков, В.И. Даль, А.А. Потебня) говорили о «духе языка» как о воплощении народного сознания. А.А. Потебня писал, что язык — это «орудие мышления» и «память человечества» [3].

В современной когнитивной парадигме этот тезис получает научное обоснование: язык рассматривается как ментально-культурный код, посредством которого человек осваивает мир. Такие утверждения, основанные на конкретных примерах, находим в работах В.В. Колесова, Т.Б. Рабдиля, З.Д. Поповой и И.А. Стернина, О.А. Корнилова и др.

Ключевым понятием в триаде Язык-Культура-Этнос является *менталитет*. Исследователи едины во мнении, что менталитет – сложный многоаспектный и многоструктурный феномен, аккумулирующий в себе совокупность установок, способов мышления и эмоциональных реакций, закрепленных в сознании народа и проявляющихся в языке,

поведении, культуре. Так, В. В. Колесов определяет ментальность как «миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера» [4].

В поэтическом дискурсе О. Сулейменова метафора и фразеологически мотивированное выражение выступают ключевыми средствами концептуализации исторического опыта, пространства степи и коллективной памяти. Поэтический дар О. Сулейменова, как правило, проявляется также в предпочтении индивидуально-авторской трансформации общеязыковых фразеологизмов и создании новых

образных конструкций, восходящих к устойчивым моделям национального и общеязыкового сознания. Благодаря этой контаминации им формируется особый тип поэтической фразеологизации и метафоризации. В них динамика движения, труд, родовая память и природная стихия осмысливаются через телесные, звуковые и пространственные метафоры. Эти образы, будучи глубоко укоренёнными в кочевой картине мира, легко соотносятся с казахской языковой традицией, что подтверждает их межкультурный и архетипический характер. В качестве подтверждения приведем несколько примеров из разных произведений поэта.

Таблица-1.

Метафоры в поэзии О. Сулейменова

Название произведения	Метафора из текста О. Сулейменов	Значение	Казахский аналог
«Ришад, сын степняка»	«В моих жилах грохочет холод»	Родовая память, внутренняя стихия	Жанымда суық дүбірлейді
«Хлебная ночь»	«Желтые горы зерна»	Урожай как ландшафт	Сары астық таулары
«Хлебная ночь»	«Тяжелый пшеничный дождь»	Зерно как природная стихия	Қалың бидай жаңбыры
«Бетпак-Дала...»	«Пустыня взбешена»	Враждебная активная природа	Ашуланған шөл
«Хлебная ночь»	«Степь развернулась без края»	Бесконечность пространства и судьбы	Шексіз дала жайылды

Характерной является метафора *в моих жилах грохочет холод* («Ришад, сын степняка»), в которой телесный код соединяется с природно-стихийным. Холод здесь не просто физическое состояние, а форма родовой памяти и степной закалки, «звучащей» внутри человека. В казахской языковой картине мира данное значение соотносится с выражением *жанымда суық дүбірлейді*, где внутреннее состояние также осмысливается как динамическое и акустически маркированное.

Не менее значима метафора *желтые горы зерна* («Хлебная ночь»), в которой результат человеческого труда уподобляется природному рельефу. Урожай предстает как новый ландшафт, созданный усилиями человека, что коррелирует с казахским образом *сары астық таулары*. В этом контексте труд осмысливается как продолжение природного бытия, а не противопоставление ему.

Развивая данную линию, поэт использует образ *тяжелого пшеничного дождя*, где зерно метафорически включается в ряд природных стихий. Такой перенос подчеркивает сакрализацию хлеба как основы жизни. В казахском языке аналогичное

значение передается сочетанием *қалың бидай жаңбыры*, также фиксирующим идею изобилия и плодородия.

В стихотворении «Бетпак-Дала...» степь наделяется активным, почти враждебным характером через метафору *пустыня взбешена*. Олицетворение пространства отражает экзистенциальное напряжение взаимодействия человека и природы, где среда не пассивна, а испытывает и отбирает. Близкий по смыслу казахский образ — *ашуланған шөл* — укоренён в традиционном представлении о степи как силе, требующей выносливости.

Наконец, метафора *степь развернулась без края* формирует представление о пространстве как о судьбе, не имеющей границ и конечной точки. Здесь степь становится моделью жизненного пути, что соотносится с казахским образом *шексіз дала жайылды*, устойчиво закреплённым в национальной поэтической традиции.

Наряду с метафорами в поэзии О. Сулейменова функционируют фразеологизмы и фразеологически мотивированные выражения, подобные приведенным ниже языковым единицам (см. Табл.2).

Фразеологизмы и фразеологически мотивированные выражения

Название произведения	ФЕ из текста О. Сулейменов	Значение	Казахский аналог
«Хлебная ночь»	«Живущий без выходных»	Непрерывный, изнурительный труд	Демалыссыз еңбек ету
«Хлебная ночь»	«Хоть в ухо ему кричи»	Полная неотзывчивость	Құлағына айқайласаң да естімейді
«Бетпак-Дала...»	«От порога до порога»	Полнота пространства	Босағадан босағаға дейін
«Бетпак-Дала...»	«Жилы играют»	Внутренний подъём, напряжение	Жаны тасып тұр
«Бетпак-Дала...»	«В стремя — хоп!»	Мгновенность действия	Үзеңгіге қарғып міну

Рассмотрим приведенные в таблице ФЕ и фразеологически мотивированные выражения. Так, оборот *живущий без выходных* («Хлебная ночь») представляет собой общеязыковой фразеологизм, актуализирующий идею непрерывного, изнурительного труда, что в казахском языке передается сочетанием *демалыссыз еңбек ету*.

Разговорное выражение *хоть в ухо ему кричи* используется для характеристики предельной сосредоточенности и усталости человека, полностью поглощённого работой. Его семантика легко сопоставляется с казахским оборотом *құлағына айқайласаң да естімейді*, также обозначающим полную неотзывчивость.

Фразеологизированное сочетание «от порога до порога» («Бетпак-Дала...») служит средством обозначения пространственной полноты и замкнутости, что находит прямой аналог в казахском выражении «босағадан босағаға» дейін.

Выражение *жилы играют* в контексте поэтики О. Сулейменова приобретает значение внутреннего подъема и физической готовности к действию. В казахской языковой традиции данное состояние передается через сочетание *жаны тасып тұр*, где эмоциональная энергия также описывается как избыточная и движущая.

Наконец, экспрессивная формула *в стремя — хоп!* репрезентирует мгновенность и решительность действия, восходя к кочевому опыту. Ее семантическим аналогом в казахском языке является выражение *үзеңгіге қарғып міну*, в котором скорость и ловкость также выступают ценностными характеристиками.

Проведённый анализ подтверждает, что метафорические и паремнологические единицы выступают важнейшими репрезентантами национального менталитета и ключевыми элементами языковой картины мира. Язык в данном аспекте

функционирует не только как средство коммуникации, но и как механизм сохранения и трансляции коллективной памяти, культурных архетипов и ценностных установок этноса. Метафора и фразеология аккумулируют исторический опыт народа, отражая специфику его мировосприятия, способы концептуализации пространства, труда, природы и человеческого бытия.

Анализ поэтического дискурса О. Сулейменова показал, что индивидуально-авторские метафоры и фразеологически мотивированные выражения опираются на глубинные модели национального сознания и демонстрируют устойчивую корреляцию с казахской языковой традицией. Это свидетельствует о межкультурном и архетипическом характере образов, в которых кочевая картина мира, идея движения, степного пространства и родовой памяти находят художественное переосмысление. Тем самым метафора и паремия подтверждают свою роль как когнитивно-культурного кода, обеспечивающего преемственность национального менталитета в условиях современных глобализационных процессов и сохраняющего уникальность этнического мировидения.

Список использованной литературы

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1984. — 400 с.
2. Сепир Э.; Уорф Б. Избранные труды по языку и мышлению. — М.: Прогресс, 1993. — 656 с.
3. Потебня А. А. Мысль и язык. — М.: Наука, 2010. — 400 с.
4. Колесов В. В. Язык и ментальность. — СПб: Петербургское востоковедение, 2004. — 240 с.
5. Сулейменов О. Определение берега: стихотворения и поэмы. — Алма-Ата: Жазушы, 1979. — 456 с.